

УДК 338

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

PERFORMANCE ANALYSIS OF JSC “NIZHNEKAMSKSHINA”

©Сулейманова А. Л.

*Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского**г. Симферополь, Россия, suleymanova_arzi@mail.ru*

©Suleymanova A.

*Vernadsky Crimean Federal University**Simferopol, Russia, suleymanova_arzi@mail.ru*

©Блажевич О. Г.

*канд. экон. наук**Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского**г. Симферополь, Россия, blolge@rambler.ru*

©Blazhevich O.

*PhD, Vernadsky Crimean Federal University**Simferopol, Russia, blolge@rambler.ru*

©Бондарь А. П.

*канд. экон. наук**Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского**г. Симферополь, Россия, bondar-ap2014@yandex.ru*

©Bondar A.

*PhD, Vernadsky Crimean Federal University**Simferopol, Russia, bondar-ap2014@yandex.ru*

©Арифова Э. А.

*Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского**г. Симферополь, Россия, arifova-elmaz@mail.ru*

©Arifova E.

*Vernadsky Crimean Federal University**Simferopol, Russia, arifova-elmaz@mail.ru*

Аннотация. В статье проводится анализ показателей эффективности продаж, эффективности производства, эффективности использования имущества и капитала, эффективности использования денежных потоков ПАО «Нижнекамскшина». Предложены основные меры по повышению эффективности производственной деятельности предприятия.

Annotation. The article analyzes the performance of sales effectiveness, production efficiency, assets and capital use efficiency, JSC “Nizhnekamskshina” cash flows use efficiency. The basic measures to enhance the enterprise production efficiency are proposed.

Ключевые слова: рентабельность, прибыльность, эффективность, система показателей эффективности деятельности.

Keywords: cost effectiveness, profitability, efficiency, indicators system of performance.

В современных рыночных условиях большое внимание уделяется эффективности деятельности предприятий, для определения которой, как правило, проводится комплексный финансовый анализ. В системе такого анализа особую роль играет анализ рентабельности предприятия как обобщающий показатель эффективности производства. В ходе анализа используется система взаимосвязанных показателей рентабельности, имеющих особое значение в механизме управления деятельностью предприятия и позволяющих предприятию определить тенденции дальнейшего развития, влиять на эффективность производства и выявлять резервы роста прибыли [1].

Цель статьи — проанализировать эффективность производственной деятельности ПАО «Нижекамскшина» на основе расчета показателей рентабельности. Выявить основные проблемы функционирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия и определить основные меры, направленные на повышение эффективности деятельности ПАО «Нижекамскшина».

Обоснование планов и управленческих решений, выработка стратегии и тактики, выявление резервов повышения эффективности деятельности предприятия и оценка ее результативности осуществляется с помощью финансового анализа деятельности предприятия. Для финансового анализа наиболее важным является расчет показателей рентабельности, которые являются относительными характеристиками финансовых результатов предприятия.

Сущность понятия «рентабельность» в своих работах рассматривали Ю. Н. Воробьев, В. Н. Масленников, С. В. Галицкая, Н. Н. Селезнева, В. И. Бариленко, М. А. Вахрушина, А. А. Канке и др. По нашему мнению, рентабельность представляет собой показатель, характеризующий окончательный результат производственно-хозяйственной деятельности предприятия за определенный период времени и отражающий эффективность использования авансированных средств на производство продукции. Экономическая рентабельность характеризует потенциал предприятия, комплексно отражая использование материальных, трудовых, денежных ресурсов. Рентабельным считается предприятие, приносящее прибыль. Расчет показателей рентабельности помогает руководству предприятия принимать правильные решения для дальнейшего успешного развития производства, для обеспечения прибыльности, поддержания экономической стабильности и финансовой устойчивости предприятия.

В статье проведена оценка эффективности деятельности предприятия ПАО «Нижекамскшина». Публичное акционерное общество «Нижекамскшина» является крупнейшим предприятием шинной промышленности и входит в состав нефтехимического комплекса ПАО «Татнефть». ПАО «Нижекамскшина» было создано в 1971 году как базовое производство шин для ВАЗа и КАМАЗа, однако на сегодняшний день в ассортименте предприятия более 250 товарных позиций шин. Основными видами деятельности предприятия являются: производство резиновых шин, покрышек и камер; обновление ассортимента выпускаемой продукции, повышение ее качества, освоение новых рынков сбыта. Предприятие производит автомобильные шины марок КАМА, КАМА EURO, Viatti и занимает лидирующее положение среди производителей шин в Российской Федерации и странах СНГ. Более 50 процентов первичного рынка комплектации российских автозаводов — за Нижекамскшиной. В рейтинге мировых шинных компаний ПАО «Нижекамскшина» занимает 20 место среди 98 компаний.

В системе показателей рентабельности выделяют показатели эффективности продаж, эффективности производства, эффективности использования имущества и капитала, эффективности использования денежных потоков [1, 2, 3, 4].

Результаты расчета показателей эффективности продаж представлены в Таблице 1.

Таблица 1.

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДАЖ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»

Наименование показателя	2013	2014	2015	Отклонение (+/-)	
				2014 к 2013	2015 к 2014
Валовая прибыльность (убыточность) реализованной продукции	0,0777	0,0607	0,0775	-0,0170	0,0168
Операционная прибыльность (убыточность) реализованной продукции	0,0271	0,0134	0,0374	-0,0137	0,0240
Чистая прибыльность (убыточность) реализованной продукции	0,0022	-0,0041	0,0147	-0,0063	0,0188

Источник: Рассчитано авторами на основании данных предприятия [5].

Как видно из Таблицы 1, валовая прибыльность реализованной продукции, характеризующая общую эффективность предприятия, в 2014 году уменьшилась на 0,017 пунктов по сравнению с 2013 годом и составила 0,0607. В 2015 году данный показатель увеличился до 0,0775. Такая динамика является положительной для предприятия и объясняется тем, что темп роста выручки опережал темп роста себестоимости продукции.

Операционная рентабельность в 2014 году по сравнению с 2013 годом снизилась на 0,0137. Это объясняется тем, что в течение 2014 года прибыль от продаж уменьшилась на 58,673%. В 2015 году ситуация изменилась, и показатель операционной рентабельности увеличился на 0,0240 пункта по сравнению с 2014 годом и превысил значение аналогичного показателя 2013 года, в связи со значительным увеличением прибыли от операционной деятельности.

Чистая рентабельность реализованной продукции в 2013 году составила 0,0022, что свидетельствует о том, что в каждом рубле выручки было заложено 0,2 коп. прибыли. В связи с тем, что в 2014 году расходы превышали доходы от реализации продукции ПАО «Нижнекамскшина», то в 2014 году был определен показатель чистой убыточности реализованной продукции, который составил -0,0041.

Увеличение чистой прибыльности реализованной продукции в 2015 году на 0,0188 пунктов по сравнению с аналогичным показателем 2014 года привело к росту эффективности деятельности предприятия. На такое увеличение данного показателя повлияло, прежде всего, увеличение полученной чистой прибыли.

На Рисунке 1 представлена динамика показателей, характеризующих эффективность производства предприятия.

Источник: Рассчитано авторами на основании данных предприятия [5].

Рисунок 1. Динамика показателей эффективности производства ПАО «Нижнекамскшина».

У показателей рентабельности производства наблюдалась схожая динамика, что и у показателей эффективности продаж. В 2014 году по сравнению с 2013 годом показатели уменьшаются, а в 2015 по сравнению с 2014 годом — увеличиваются, причем значения показателей 2015 года выше значений аналогичных показателей 2013 года.

Рентабельность операционной деятельности в течение 2014 года снизилась на 0,0143 пункта по сравнению с аналогичным показателем 2013 года. Однако увеличение в 2015 году значения показателя на 0,0252 в сравнении с 2014 годом существенно изменило ситуацию в лучшую сторону.

Прибыльность обычной деятельности в 2013 году составила 0,0061, т. е. на 1 рубль затрат приходилось 0,6 коп. прибыли. В 2014 году был определен показатель убыточности обычной деятельности (-0,0028). А в 2015 году на 1 рубль затрат приходилось на 2,5 коп. прибыли больше, чем в 2014 году. Что свидетельствует о значительном увеличении полученной предприятием прибыли.

Показатели чистой прибыльности (убыточности) деятельности за анализируемый период имели аналогичную динамику, что и показатели рентабельности от обычной деятельности. Так, в 2015 году на 1 рубль затрат приходилось 1,5 коп. чистой прибыли, что подтверждает повышение эффективности деятельности предприятия за последний анализируемый год.

Результаты расчета показателей эффективности использования имущества и капитала представлены в Таблице 2.

Таблица 2.

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И КАПИТАЛА
ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»*

Наименование показателя	2013	2014	2015	Отклонение (+/-)	
				2014 к 2013	2015 к 2014
Прибыльность (убыточность) совокупных активов	0,0052	-0,0094	0,0305	-0,0146	0,0399
Прибыльность (убыточность) основных средств	0,0091	-0,0150	0,0547	-0,0241	0,0697
Прибыльность (убыточность) собственного капитала	0,1110	-0,2087	0,4579	-0,3197	0,6666
Прибыльность (убыточность) долгосрочного заемного капитала	0,0514	-0,1195	0,2791	-0,1709	0,3986
Прибыльность (убыточность) краткосрочного заемного капитала	0,0149	-0,0233	0,0963	-0,0382	0,1196

Источник: Рассчитано авторами на основании данных предприятия [5].

Рентабельность совокупных активов характеризует, насколько эффективно предприятие использует свой капитал (активы). В 2013 году каждый рубль, вложенный в имущество предприятия, приносил 0,0052 рублей прибыли. В 2014 году предприятие понесло убыток до налогообложения, и соответственно были определены показатели убыточности активов. В течение 2015 года ситуация улучшилась, поскольку предприятие получило прибыль и соответственно показатель рентабельности совокупного капитала принял положительное значение и составил 0,0305, т.е. каждый рубль имущества приносил 3,1 коп. прибыли до налогообложения. Значение показателя за 2015 год превысило значение рентабельности совокупных активов 2014 года на 0,0399.

Показатель прибыльности (убыточности) основных средств свидетельствует об эффективности использования предприятием основных средств. В 2013 году каждый рубль, вложенный в основные средства, приносил 0,9 коп. прибыли. В 2014 году из-за полученного чистого убытка определен показатель убыточности основных средств (-0,0150). В 2015 году показатель рентабельности основных средств увеличился на 0,0697 по сравнению с аналогичным показателем 2014 года и превысил значение данного показателя 2013 года. Такое изменение данного показателя за последний год объясняется увеличением полученной чистой прибыли, а также свидетельствует о повышении эффективности использования основных средств.

Рентабельность собственного капитала характеризует, насколько эффективно предприятие использует собственный капитал. В 2013 году каждый рубль собственного капитала приносил 11,1 коп. прибыли. В 2014 году, также как и иные показатели эффективности использования имущества и капитала в данный период, этот показатель принял отрицательное значение (уменьшился на 0,3197 пункта по сравнению с 2013 годом). Такое уменьшение данного показателя произошло вследствие того, что предприятие в 2014 году понесло убыток. В 2015 году ситуация улучшилась, предприятие эффективнее стало использовать собственный капитал и значение данного показателя возросло до 0,4579, что значительно превышает аналогичные показатели за 2013 и 2014 года.

Показатели прибыльности (убыточности) заемного капитала свидетельствуют об эффективности использования предприятием заемного капитала. В связи с тем, что в 2014 году предприятие получило убыток, то показатель эффективности использования долгосрочного заемного капитала имел отрицательное значение и составил $-0,1195$ пунктов, что на $0,1709$ меньше аналогичного показателя за 2013 год. В 2015 году данный показатель составил $0,2791$, что на $0,3986$ больше значения показателя 2014 года. В 2013 году каждый рубль краткосрочного заемного капитала приносил $1,5$ коп. прибыли, а в 2014 году данный показатель снизился до $-0,0233$ пунктов, что объясняется убыточностью предприятия в данный период. Однако в 2015 году рентабельность краткосрочного заемного капитала увеличилась до $0,0963$, что на $0,1196$ пунктов больше аналогичного показателя 2014 года. Такая динамика показателей прибыльности (убыточности) заемного капитала за последний год свидетельствует об улучшении эффективности использования заемного капитала.

Результаты расчета показателей эффективности использования денежных потоков отобраны в Таблице 3.

Таблица 3.

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
ПАО «НИЖНЕКАМСКАЯ»*

Наименование показателя	2013	2014	2015	Отклонение (+/-)	
				2014 к 2013	2015 к 2014
Чистая прибыльность (убыточность) денежного потока от операционной деятельности	0,0022	-0,0040	0,0163	-0,0062	0,0203
Операционная прибыльность (убыточность) денежного потока от операционной деятельности	0,0271	0,0129	0,0413	-0,0142	0,0284
Чистая прибыльность (убыточность) совокупных денежных потоков	0,0020	-0,0036	0,0149	-0,0056	0,0186

Источник: Рассчитано авторами на основании данных предприятия [5].

Насколько эффективно предприятие вкладывает свои средства в операционную деятельность характеризуют показатели чистой прибыльности (убыточности) денежного потока от операционной деятельности и операционной прибыльности (убыточности) денежного потока от операционной деятельности.

В 2013 году чистая прибыльность денежного потока от операционной деятельности составила $0,0022$, т. е. каждый рубль, вложенный в операционную деятельность предприятия, приносил $0,2$ коп. прибыли. В 2014 году наблюдалась убыточность предприятия, следовательно данный показатель имел отрицательное значение ($-0,0040$), что свидетельствует о неэффективности вложений средств в операционную деятельность предприятия. В 2015 году данный показатель увеличился на $0,0203$ пункта по сравнению со значением показателя 2014 года и составил $0,0163$. Такое увеличение анализируемого показателя за последний год является положительной динамикой для предприятия и свидетельствует о том, что в 2015 году предприятие получило прибыль.

Операционная прибыльность денежного потока от операционной деятельности в 2013 году составила $0,0271$, а в 2014 снизилась до $0,0129$ пунктов, что свидетельствует о снижении эффективности вложений средств в операционную деятельность предприятия. Однако

увеличение данного показателя в 2015 году на 0,0284 пункта по сравнению с 2014 годом существенно изменило ситуацию в лучшую сторону.

Эффективность вложения средств предприятием в текущую деятельность характеризует чистая прибыльность (убыточность) совокупных денежных потоков. Так, в 2013 году каждый рубль средств, вложенных в текущую деятельность предприятия, приносил 0,2 коп. прибыли. В 2014 году предприятие получило убыток, данный показатель снизился до $-0,0036$ пунктов. В 2015 анализируемый показатель увеличился на 0,0186 пунктов по сравнению с 2014 годом и превысил значение данного показателя 2013 года, что является положительной тенденцией для предприятия.

Анализ рентабельности ПАО «Нижекамскшина» показал, что несмотря на убыточность в 2014 году, на конец 2015 года предприятие вышло на хороший уровень эффективности производства. В целом, показатели рентабельности, определенные в 2014 году, свидетельствовали о том, что предприятие находилось в финансовом кризисе. Однако значительные изменения в финансово-хозяйственной деятельности предприятия, предпринятые в течение 2015 года по оптимизации расходов, помогли значительно повысить эффективность деятельности предприятия и вывести его на достаточный уровень рентабельности.

Задачи, стоящие перед ПАО «Нижекамскшина» в 2016 году, должны быть направлены на реализацию маркетинговой стратегии и дальнейшее поступательное развитие предприятия.

Для удержания позиций ПАО «Нижекамскшина» на рынке шинной продукции необходимо приложить усилия по обеспечению оперативного реагирования на запросы рынка и высокого качества выпускаемой продукции. Особую актуальность приобретает проведение гибкой ценовой политики с поставщиками сырья и потребителями продукции. Важным фактором в достижении поставленных целей остаются задачи по обеспечению бесперебойной работы оборудования, снижению себестоимости выпускаемой продукции, в том числе за счет грамотной организации производственного процесса на всех его участках [6]. Также особое место в интенсификации экономики предприятия, снижении удельного расхода ресурсов принадлежит повышению качества продукции [7, 8].

По нашему мнению, можно выделить следующие основные стратегические задачи ПАО «Нижекамскшина», направленные на повышение эффективности деятельности предприятия:

- поддержание финансовой устойчивости и экономической стабильности;
- обновление ассортимента шин, исходя из требований рынка и тенденций развития автомобильной отрасли;
- увеличение объемов производства продукции высокой конкурентоспособности с применением ноу-хау и технологий мировых производителей шин;
- поддержание имиджа надежного поставщика шин с уровнем качества, соответствующим мировым стандартам;
- концентрация на стратегических проектах, планомерное техническое перевооружение, реконструкция и модернизация с освоением высокоточного оборудования ведущих мировых производителей; взаимовыгодное стратегическое партнерство с ведущими российскими и иностранными производителями.

Деятельность Совета директоров ПАО «Нижекамскшина» должна быть направлена на повышение капитализации и инвестиционной привлекательности ПАО «Нижекамскшина», обеспечение действенного контроля за распоряжением активами, инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельностью, улучшение результативности и прозрачности внутренних механизмов управления, совершенствование системы контроля и подотчетности органов управления ПАО «Нижекамскшина», соблюдение прав акционеров.

В рамках инвестиционной программы ПАО «Нижекамскшина» 2015 года завершились работы по следующим крупным проектам: «Реконструкция линии статического дисбаланса АТГ–Е», «Строительство транспортной системы подачи шин со Сборочного цеха №2 в Цех вулканизации №1», закуплены рентген–установка и линия раскроя и стыковки металлокорда. Инвестиционная программа на 2015 год освоена на 100%.

В связи с тем, что одним из важных факторов повышения эффективности деятельности предприятия является научно-технический прогресс, в течение 2016 года, по нашему мнению, основную часть инвестиций необходимо использовать на обновление основного технологического оборудования, в том числе закупку современной линии безуточной навивки бортового кольца. Также инвестиции необходимо направить на реконструкцию подготовительного цеха (выпуск резиновых смесей для производства шин), что позволит увеличить мощность и обеспечение производства шин качественными резиновыми смесями. Необходимо завершить работы по реконструкции компрессорного хозяйства с заменой устаревшего оборудования на новое высокопроизводительное, что позволит повысить энергетическую эффективность производства и сэкономить энергетические ресурсы, потребляемые в процессе выработки сжатого воздуха для нужд производств. Режим экономии является одним из важных факторов интенсификации и повышения эффективности производства предприятия.

Однако в складывающихся условиях нестабильности на мировых финансовых, товарных и сырьевых рынках, обусловленных политическими и макроэкономическими факторами, выполнение поставленного перед предприятием комплекса задач сопряжено с высокими рисками. Для минимизации рисков, связанных с реализацией продукции, а также в целях снижения затрат на производство продукции необходимо провести ряд компенсационных мероприятий по повышению эффективности предприятия.

Увеличивающийся импорт шин в Россию, особенно из Китая, усиливает конкуренцию на внутреннем рынке и ограничивает возможности по наращиванию объемов сбыта и повышению цен на продукцию. Снижение таможенных пошлин на импорт шин может привести к дальнейшему росту их поставок из-за рубежа, усилению конкуренции на российском рынке и, как следствие, к ухудшению производственных и финансово–экономических показателей деятельности ПАО «Нижекамскшина» в целом.

Еще одним значимым риском является повышение цен на сырье и материалы, что может привести к снижению рентабельности. С целью минимизации этого риска предприятию необходимо расширять круг поставщиков, а также более активно использовать проведение закупок на тендерной основе и электронные торги.

В связи с тем, что доля экспорта в структуре сбыта продукции составляет 18,7%, на деятельность предприятия может повлиять изменение валютного регулирования и негативно отразиться на экспортно–импортных операциях. Увеличение стоимости импортного оборудования может привести к увеличению задолженности поставщику. Однако, в связи с отсутствием у предприятия существенных активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, подверженность валютному риску невелика.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, ПАО «Нижекамскшина» должно предпринимать все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации. Для качественного управления рисками необходимо проводить всесторонний анализ финансово–экономических, производственных, технологических и прочих факторов, способных оказать воздействие на результаты деятельности предприятия [9].

В рамках системы менеджмента качества должны осуществляться:

- анализ контрактов (договоров) поставки шин с заключением о возможности выполнения требований потребителя;
- определение и анализ рисков событий, которые могут привести к срыву производства и своевременной поставки продукции потребителю;
- анализ видов и последствий отказов процесса изготовления.

Действующие на предприятии механизмы оценки степени влияния и последствий факторов риска должны обеспечивать своевременное выявление потенциальных и текущих рисков, что даст возможность предпринять эффективные действия по их минимизации.

Предложенные задачи, направленные на удержание позиций предприятия на рынке и поддержание финансовой устойчивости и экономической стабильности, а также комплекс мер, предназначенных для снижения вероятности возникновения тех или иных рисков, позволит повысить эффективность производственной деятельности предприятия.

Список литературы:

1. Воробьев Ю. Н. Финансовый менеджмент: учебное пособие. Симферополь: Таврия, 2007. 632 с.
2. Блажевич О. Г. Теоретические аспекты повышения эффективности финансовых показателей предприятия // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2013. №4 (23). С. 28–34.
3. Блажевич О. Г. Управление денежными потоками в организации // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2015. №1 (30). С. 12–18.
4. Буркальцева Д. Д. Методология расчета и управления оптимизацией показателей экономической безопасности // Вестник Екатеринбургского института. 2014. №1 (25). С. 12–18.
5. ПАО «Нижнекамскшина»: официальный сайт. Бухгалтерская отчетность, пояснения к бухгалтерской отчетности. Режим доступа: <http://shinakama.tatneft.ru/?lang=ru> (дата обращения 06.04.2016).
6. Воробьева Е. И., Бондарь А. П., Блажевич О. Г. и др. Инновационное развитие и финансовая безопасность социально-экономических систем / под ред. С. В. Климчук. Симферополь: ДИАЙПИ, 2014. 154 с.
7. Воробьев Ю. Н., Воробьева Е. И. Финансовая устойчивость предприятий // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2015. №1 (30). С. 5–11.
8. Воробьев Ю. Н., Воробьева Е. И., Блажевич О. Г. Финансова безпека будівельних підприємств, Симферополь: ВД «АРИАЛ», 2013. 180 с.
9. Бондарь А. П., Климчук С. В., Корчинский В. Е. и др. Финансовая архитектура в системе рыночных трансформаций / под ред. С. В. Климчук. Симферополь: ЧП Н. Гук, 2014. 237 с.

References:

1. Vorobev Yu. N. Finansovyi menedzhment: uchebnoe posobie. Simferopol, Tavriya, 2007. 632 p.
2. Blazhevich O. G. Teoreticheskie aspekty povysheniya effektivnosti finansovykh pokazatelei predpriyatiya. Nauchnyi vestnik: finansy, banki, investitsii, 2013, no. 4 (23), pp. 28–34.
3. Blazhevich O. G. Upravlenie denezhnymi potokami v organizatsii. Nauchnyi vestnik: finansy, banki, investitsii, 2015, no. 1 (30). pp. 12–18.

4. Burkaltseva D. D. Metodologiya rascheta i upravleniya optimizatsiei pokazatelei ekonomicheskoi bezopasnosti. Vestnik Ekaterininskogo instituta, 2014, no. 1 (25), pp. 12–18.

5. PAO “Nizhnekamskshina”: ofitsial'nyi sait. Bukhgalterskaya otchetnost', po yasneniya k bukhgalterskoi otchetnosti. Available at: <http://shinakama.tatneft.ru/?lang=ru>, accessed 06.04.2016.

6. Vorobiyova E. I., Bondar A. P., Blazhevich O. G. et al. Innovatsionnoe razvitie i finansovaya bezopasnost' sotsial'no-ekonomicheskikh sistem: monografiya / pod red. S. V. Klimchuk. Simferopol, DIAPI, 2014, 154 p.

7. Vorobiyov Yu. N., Vorobiyova E. I. Finansovaya ustoichivost' predpriyatii. Nauchnyi vestnik: finansy, banki, investitsii, 2015, no. 1 (30), pp. 5–11.

8. Vorobiyov Yu. N., Vorobiyova E. I., Blazhevich O. G. Finansova bezpeka budivel'nikh pidpriemstv, Simferopol, VD ARIAL, 2013, 180 p.

9. Bondar A. P., Klimchuk S. V., Korchinskii V. E. et al. Finansovaya arkhitektonika v sisteme rynochnykh transformatsii: monografiya / pod red. S. V. Klimchuk. Simferopol, ChP N. Guk, 2014, 237 p.

*Работа поступила
в редакцию 17.05.2016 г.*

*Принята к публикации
20.05.2016 г.*